

**NEMIS TILIDA GAZETA VA PUBLISISTIK MATNLARDAGI KOMIZMLARDA TIL
VOSITASINING BERILISHI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597401>

Ilyosov Alisher

O'zMU Lingvistika

(nemis tili) mutaxassisligi 1– kurs magistranti

Tilovova G.F.

Ilmiy rahbar: f.f.f. dok. PhD

Hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan ommaviy axborot vositalari nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ham OAV ning ajralmas qismi hisoblanadi. Publisistik matnlar va gazetalar jamiyat hayotini aks ettiruvchi va jamiyatni dunyodan boxabar qilguvchi ko'zguvchi. Bugungi kunga kelib internet hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bo'lsada, ko'pchilik insonlar onlayn vositalardan ko'ra qog'oz variantini o'qishni afzal bilishadi. Gazeta, umuman olib qaraganda publisistika paydo bo'lganiga ming yillar bo'ldi. Shunga qaramay bugungacha publisistika davlatda to'rtinchi hokimiyat maqomini oldi. Tilshunoslikda bir qancha uslublar mavjud bo'lib, publisistik matnlarda uslub o'zgachaligi bilan boshqa uslublardan farq qiladi. Gazetalarda va umuman publisistik matnlarda rasmiy xabar va ma'lumotlar bilan birga, xazil va kulguga boy mavzular haqida ham so'z borishi mumkin. Bunda albatta komizm atamasini nazardan chetda qoldira olmaymiz. Komizm yunoncha "komos" so'zidan kelib chiqqan bo'lib "qishloq bayrami" ma'nosini anglatadi. Birinchi navbatda komizm – insonlar hissiyotlarga beradigan ta'siri bilan - vizual kulgili kontrastni anglatadi. Komizmning bir qancha turlari mavjud: murakkab komizm; ta'sirli komizm; kulgili komizm, grotesk komizm, tragikkomizm kabi. Tragikkomizm komediya va tragediya birlashib, o'zaro neytrallashadi [1]. Umumiy olib qaralganda, Komizm bu biror shaxs yoki hodisaning kulguli tomoni bo'lib, komizm haqida turli xil fikrlar mavjud. Rus olimi Platonovning fikricha, komizmning keng tarqalgan usullaridan biri bu "mantiqning siljishi" bilan bog'liqligini izohlab, komizm vaziyatning kulgili tomoni shundaki, bu anekdot emas, balki haqiqat deya ta'rif berib o'tgan. Publisistik matnlardagi komizmlarda hajviy effekt yaratish maqsadida sarosimaga tushish, soddalik, ajablanish, eksentriklik va boshqa vositalardan foydalaniladi. Shu o'rinda publisistikada komizmning yorqin ifodasi sifatida birinchi o'rinda barcha yoshdagilar uchun mo'ljallangan komikslarni aytib o'tmay ilojimiz yo'q. Publisistik janrlarda ya'ni gazeta va jurnallarda komizmning boshi komikslar deyishimiz mumkin. Komikslar ham shakllariga muvofiq satirik yoki yumoristik uslubdan tashqari kinoya vositasida ham yaratiladi. Komikslar publisistik janrning asosiy bo'g'ini bo'lib xizmat qiladi.

Nafaqat bolalar, balki katta yoshdagi insonlar uchun ham komikslar qiziqarlilik darajasini yo'qotmay kelmoqda. Komizm bilan bog'liq bo'lgan bir qancha tushunchalar mavjud. Bulardan asosiylari ironiyani keltirib o'tishimiz mumkin. "Zeit" gazetasi Germaniya terma jamoasi o'z maydonida fransiyaga yutqizganligi haqida kinoya qilib, *Die höflichen Gäste aus Deutschland* ya'ni Germaniyalik xushmuomala mehmonlar deya yozgan. Yoki aynan shu gazetada *Diesmal nur acht Ohrfeigen-* ya'ni bor yo'g'i sakiztagina shapaloq yegan deya imtixonidan o'ta olmagan talabalar haqida yozishgan bo'lib, bunda atigi ya'ni *nur so'zi* ma'no kuchaytirishga xizmat qilgan. Bundan tashqari, *Eine Reise nach München sei nicht angenehmer als ein Besuch beim Zahnarzt. Manchmal tut es nicht weh, oft aber schon-*Myunxenga sayohat qilish tish shifokoriga borishdan ko'ra yaxshiroqdir. Ba'zida bu zarar qilmaydi, lekin ko'pincha u azob berishini aytgan. Bu misolda muallif o'quvchiga qarama-qarshi o'xshatishni taklif qiladi: Bundesliga yetakchisi "Bavariya" bilan o'ynash bu tishlarni davolatishga tengligini keltirib o'tgan [2]. Monodrama esa, N.N.Yevreinovning teatr nazariyasi prinsipi bo'lib, sahna voqealarining rivojlanishi, xuddi qahramon yoki personajlardan birining ongi orqali prognoz qilinadi. Grotekda- hayotiy munosabatlarni g'alati yoki tragikomik tarzda umumlashtiruvchi va keskinlashtiradigan badiiy tasvirdir, grotekda reallik bilan fantastika, giperbola bilan alogizmning qarama-qarshi kombinatsiyasi yaqqol aks etadi. Pafos - hayajon, ishtiyoq degan ma'noni anglatib, komizmda tomoshabinlarning his-tuyg'ularini jalb qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Hissiy yuksaklik, ilhom, drammatizatsiya bilan ajralib turadigan his - tuyg'ularni ifodalash uslubi desak also mubolag'a bo'lmaydi.

Komizm faoliyatda ifodalangan hajviy, birinchi navbatda, tashqi sharoitlar, odamlarning hatti-harakatlari, shuningdek, individual harakatlar va harakatlarning o'zaro ta'siri sifatida yuzaga kelgan kulgili vaziyatdir. Komizm vaziyat tushunchasi ham obyekt, ham subyekt tomonidan idrok etishni, ularning munosabatlarini bir butun sifatida o'z ichiga oladi. Komizm vaziyat illyuziyalarning saqlanishi, ular uchun obyektiv asosning haqiqiy yoki haqiqiy emasligi bilan tavsiflanadi. Komizmlar har doim aqlga qaratilgan bo'ladi. Komizm ironiya birinchi o'rinda turuvchi vositadir. Ironiya aqliy kategoriya bo'lib, uning harakati mantiqiy va mantiqsiz qarama-qarshilikka asoslangan. Ironiya o'z mohiyatiga komiksning boshqa modifikatsiyalariga qaraganda yaqinroq yaqinlashadi, chunki u nafaqat kulgu obyektiga subyektiv munosabat bilan birga uning o'zaro bog'liqligida obyektning rivojlanish mantiqini ham o'z ichiga oladi. Komizm ironiyaning ko'rinadigan va yashirin dialektika ko'rinishlari mavjuddir [3]. Shu munosabat bilan kinoya ritorik, adabiy vosita (yashirin shaklda ifodalangan nozik masxara), ikki qavatli maqtov, noaniqlik sifatida ishlatilishi mumkin, bunda inkor va masxara ijobiy tashqi baholash ortida turadi. Shunday qilib, komizm aks etgan ironiya o'ziga xos da'vogarlikdir: "ha" desangiz, aslida "yo'q" deysiz va aksincha [4]. Lekin o'zini ko'rsatish aldashni anglatmaydi: kinoyaning

mohiyati shundan iboratki, “men” “ha” deb, o‘zinning “yo‘q” deganimni yashirmayman, ya’ni uni bildiraman, ochib beraman.

Xulosa qilib aytganda, komizmlarda asosiy ustuvor g‘oya bu kulgudir. Biroq, kulgu har doim ham faqat tabassumni keltirib chiqarmaydi. Bir vaqtlar taniqli falsafa fanlari doktori Leonid Karasev kulgi uyatga sabab bo‘lish qobiliyatiga ega ekanligini aniqlagan va agar bizni ustimizdan kulishsa, biz uyatni his qilishimiz haqida to‘xtalib o‘tgan. Shuningdek, komizm o‘zida pamflet, felyeton, karikatura, allegoriya, paradoks, metafora, giperbola, litota, ironiya, kalambur, sarkazm, satira va yumorni o‘zida birlashtira olgan kuchli g‘oyalar yig‘indisidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Богданов Н.Г. Справочник журналиста. Л., Лениздат, 1971.
2. Kühl E. Die höflichen Gäste aus Deutschland. // Zeit Online. Sport. – 02.04.16. [Электронный ресурс].URL:<http://www.zeit.de/sport/2016-07/deutschland-frankreich-fussball-em-live> 24.04.2017.
3. Беззубов А.Н. Стилистические приёмы газетной речи. СПб., 2000.
4. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Научная редакция, комментарии Ю.С. Рассказова, изд «Лабиринт», М., 1999.